

Chirchiq
13.05.2025
Bet: 455-458

УДК 796.332

**O'QUV MASHG'ULOT GURUHI FUTBOLCHILARINI JISMONIY VA
TEXNIK TAYYORGARLIGINI BAHOLASH**

ASSESSMENT OF THE PHYSICAL AND TECHNICAL PREPARATION
OF FOOTBALL PLAYERS IN THE TRAINING GROUP

✉ **Xurramov Sh.**

**Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Toshkent shahri, O'zbekiston**

Khurramov Sh.

**Tashkent University of Applied Sciences,
Tashkent, Uzbekistan**

Annotatsiya: maqolada o'quv mashg'ulot guruhi futbolchilarni jismoniy va texnik tayyorgarligini baholash bo'yicha test natijalarini olish orqali futbolchilar organizmining yoshga oid alohida xususiyatlari o'rganilgan.

Annotation: In this article, the age-specific physiological characteristics of football players were studied through test results assessing the physical and technical readiness of players in a training group.

Kalit sozlar: Tezkorlik va tezkor-kuch, texnik tayyorgarlik, Aniqlik, Tezkorlik va aniqlik, yuqori natijalarga erishish, harakat qobiliyatlari.

Keywords: Speed and speed-strength, Technical training, Accuracy, Speed and accuracy, Achieving high performance, Motor abilities.

O'quv mashg'ulot guruhi futbolchilarini texnik usullarga o'rgatish va jismoniy tayyorgarlik darajalarini oshirish quyidagi vazifalarni hal qilishni talab qiladi:

- futbol bilan shug'ullantirishda sensitiv davrlarning ahamiyatini inobatga olgan holda mashg'ulotlarni tashkil qilish;
- futbolchilarning texnik va jismoniy tayyorgarligini birgalikda baholashning zamonaviy yondashuvlaridan foydalanish;
- o'quv mashg'ulot guruhida futbolchilarni tayyorlash, ularning texnik usullarini bajarish samaradorligini oshirishga qaratilgan ishlarni takomillashtirish.

Tadqiqot davomida futbolchilarning quyidagilarni namoyon qilish qobiliyatini aniqlashi lozim bo'lgan uch toifa testlar belgilangan: birinchi holatda asosan texnikani; ikkinchi holatda asosan tezlikni; uchinchi holatda – bir paytda jismoniy tayyorgarlik va texnikani.

Tezkorlik va tezkor-kuchni baholash uchun:

1. Yuqori startdan 30 m masofaga tez yugurish. Ikkita urinish bajarilgan, ulardan eng yaxshisi qabul qilingan. Soniyalarda vaqt qayd qilingan.

2. Joyida turib sonlarni baland ko'tarish bilan harakatlarning maksimal chastotasi bilan 5 s davomida yugurish. Ikkita urinish bajarilgan, ulardan eng yaxshisi qabul qilingan. Qadamlar soni qayd qilingan.

3. Joyidan turib ikki oyoqda deysinib uzunlikka sakrash. Ikkita urinish bajarilgan, ulardan eng yaxshisi qabul qilingan. Santimetrlarda masofa o'lchangan.

Aniqlikni baholash uchun:

4. 16 m masofadan harakatsiz turgan to'pga standart darvozaga zarbalar berish, vaqt chegaralanmagan, darvozaning belgilangan markaziga to'pni tegizish vazifasi qo'yilgan. Yetakchi oyoq bilan 10 ta zarba bajarilgan. Har bir urinishda to'pning nishonning markazidan chetlashishi qayd qilingan (metrlarda).

5. 9 va 16 m masofalardan harakatsiz turgan to'pni ko'tarilgan trayektoriya bo'yicha uzatishlar, vaqt chegaralanmagan, maydon yuzasida belgilangan nishonga tegizish vazifasi qo'yilgan. Har bir masofadan yetakchi oyoq bilan 10 ta zarba bajarilgan. Har bir urinishda to'pning nishonning markazidan chetlashishi qayd qilingan (metrlarda).

Tezkorlik va aniqlikni birgalikda namoyon qilishni baholash uchun:

6. Harakatsiz turgan to'pni ko'tarilgan trayektoriya bo'yicha pol yuzasida belgilangan nishonlarga tez uzatishlar seriyasi, nishonlarning o'lchami birinchi variantda 1,5 x 1,5 m ga, ikkinchi variantda - 3 x 3 m ga teng bo'lgan. Nishonning markazidan 9 m masofada bir-biridan 20 sm masofada 10 ta to'p bir chiziqqa o'rnatilgan. Sinovdan o'tkaziluvchilarga nishonga albatta tekkazish sharti bilan yetakchi oyoqda ketma-ket 10 ta uzatishni maksimal tez bajarish taklif qilingan. Har ikkala variantda 10 ta uzatishni bajarish vaqti qayd qilingan.

7. Harakatsiz to'pni ko'tarilgan trayektoriya bo'yicha 16 m masofada pol yuzasida belgilangan 3 m. diametrli aylanaga (10 ta urinishdan) tushirishlar soni, bu testda vaqtga ahamiyat qaratiladi. 10 ta urinish uchun sarflangan vaqt soniyalarda o'lchab boriladi va shunga qarab baholanadi.

8. Pol yuzasida chiziqlar yordamida belgilangan beshta "To'siqlar" dan o'tish bilan to'pni 20 m masofaga tez olib borish. "To'siqlar" larning kengligi birinchi variantda 25 sm ga, ikkinchi variantda - 50 sm ga teng, har ikkala varianda ham to'siqlar balandligi $h=40$ sm. Sinovdan o'tkaziluvchilarga xuddi slalomdagi kabi joylashgan "darvoza" lar orqali to'pni maksimal tez va aniq olib o'tish taklif qilingan. Har bir variantda ikkitadan urinish bajarilgan, ulardan eng yaxshisi qabul qilingan. Har ikkala variantda to'pni olib borish vaqti qayd qilingan.

11-15 yoshli shug'ullanuvchi futbolchilarni texnik va jismoniy tayyorgarligini baholash maqsadida dastlabki testlash natijalarini o'tkazdik (1-jadval)

O'quv mashg'ulot guruhi futbolchilarini testlash bo'yicha nazorat testlari natijalari (n=12 (har-bir yosh bo'yicha))

1-jadval

№	Nazorat testlari	Shug'ullanuvchilar yoshi				
		11	12	13	14	15
1	30 m ga yugurish	5,98	5,78	5,44	5,41	5,24
2	Maksimal harakatlar chastotasi bilan joyida turib yugurish	23,2	23,5	25,9	26,1	26,1
3	Joyidan turib uzunlikka sakrash	145,04	145,16	151,12	154,25	167,32
4	16 m masofadan darvozaga zarbalar	6,7	4,6	4,5	5,7	5,6
5	9 va 16 m masofalardan harakatsiz turgan to'pni ko'tarilgan trayektoriya bo'yicha uzatishlar	14,1	12,2	9,7	10,8	11,3
6	Harakatsiz to'pni ko'tarilgan trayektoriya bo'yicha 9 m masofada pol yuzasida belgilangan 1,5 m. diametrli aylanaga (10 ta urinishdan) tushirishlar soni, marta/ uning uchun ketgan vaqt, s.	6,3/21,2	7,8/19,3	8,2/18,6	7,4/20,2	7,4/19,8
7	Harakatsiz to'pni ko'tarilgan trayektoriya bo'yicha 16 m masofada pol yuzasida belgilangan 3 m. diametrli aylanaga (10 ta urinishdan) tushirishlar soni, marta / uning uchun ketgan vaqt, s.	5,8/30,5	7,4/28,7	8,1/27,6	7,6/29,2	7,9/29,8
8	Pol yuzasida chiziqlar yordamida belgilangan beshta "To'siqlar" dan o'tish bilan to'pni 20 m masofaga tez olib borish/s	8,7	7,1	6,6	7,2	7,1

Ushbu taklif etilgan va tanlab olingan nazorat testlarini tahlil qilingan adabiyotlar va shu sohada tadqiqotlar o'tkazgan olimlarning fikr-mulohazalariga tayangan holda joriy qildik. O'quv mashg'ulot guruhi futbolchilaridan olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, jismoniy tayyorgarligi rivojlangan futbolchilarni texnik usullarga o'rgatish samaradorligi yuqori. O'rganilgan adabiyotlar tahlilidan ma'lumki, ushbu ko'rsatkichlar ushbu testlardan foydalanish uchun ishonchli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Igamberdiyev O.R. "Futbol nazariyasi va uslubiyati (umumta'lim maktablari va BO'SM ishlarini rejalashtirish)". O'quv qo'llanma. Chirchiq., -2022. 136b.
2. Игамбердиев О.Р. Умумтаълим мактабларидаги 11-12 ёшли ўқувчиларни футбол билан шуғуллантириш орқали жисмоний тайёргарлигини ошириш. Автореф. дисс. п.ф.б.ф.д (PhD) -Чирчик. 2022.-58 б;
3. Alimjonov S.I. "Futbol nazariyasi va uslubiyati (jismoniy tayyorgarlik)". O'quv qo'llanma.

Chirchiq., - 2022. 189 b. 59.

4. Achilov A.M. "Futbol nazariyasi va uslubiyati". O'quv qo'llanma. T., - 2021. 200 b..
5. Артиков А.А. Ёш футболчиларни тўпни узатиш техник ҳаракатлар самарадорлигини ўрганиш./"Замонавий спортда муаммо ва ечимлар" халқаро анжумани тўплами. — Чирчик.: 2021. – б. 17-18. 65.
6. Артиков А.А. "Оптимизация точности выполнения техникотактических действий в спортивных играх с использованием инновационных технологий". Монография Т.,- 2024. 250 с. 66.
7. Ахмаджонов У.М., Талипджанов А.И., Иseyev Sh.Т. Futbolchilarning jismoniy tayyorgarligi. –Т.: IImiy texnika ахуorot –press.2019.-164 b. 67.
8. Ахметов С.М. Методика физической подготовки школьников 7-11 лет в зависимости от уровня их физического развития: Автореф. дис...канд.пед.наук. - Краснодар, 1996. –С. 18. 68.
9. Абрамов, Й.Й. Дифференцированный подход к построению тренировочных нагрузок футболистов учебно-тренировочных групп: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Е.Е.
10. Akramov B.N. "Futbol". Darslik. Chirchiq., - 2022. 414 b.